

GUMANIZM KONSEPSIYASI SAIMA VAHOBNING IJODIDA

Shaxnoza Begimqulova Axmedovna

Katta o'qituvchi, Iqtisodiyot va pedagogika universiteti NTM,

+998979091016, cool.begimkulova@inbox.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10896718>

Annotatsiya. Yozuvchilik kundalik hayotimizda sodir bo'ladigan voqealarni hikoya qilish bilan cheklanmaydi. Faraz qiling agar shunday bo'lsachi, u holda bir kunda yuz beradigan son sanoqsiz voqea hodisalardan bir nechta kitob yozish mumkin bo'lar edi. Natijada bular faqatgina rangsiz, muhim ahamiyatga molik bo'lmagan voqealar ketma-ketligining yig'indisi bo'lib qoladi. Badiiy haqiqatning zamirida hayot turadi. Yozuvchining hayoti davomida ko'rgan-bilganlari, boshidan o'tgan voqea-hodisalar badiiy asarni yuzaga kelishida eng asosiy omil sanaladi. Ijodkor doim hayotiy fakt va hodisalardan ilhom olib, badiiy haqiqat sari yo'l oladi. Badiiy haqiqatning zaminida hamma vaqt hayotiy tajriba, real faktlar, real tarixiy shaxs va insonlar hamda kechinmalar yotadi.

Kalit so'zlar. Davr va tarixiy sharoit, qahramon ruhiyati, arxiv hujjatlar.

THE CONCEPT OF HUMANISM IN THE CREATION OF SAIMA WAHAB

Abstract. Writing is not limited to narrating the events that happen in our daily life. Imagine if it were so, then it would be possible to write several books from the countless events that happen in one day. As a result, they are just a series of colorless, insignificant events. At the heart of artistic truth is life. The writer's experiences and experiences during his life are the most important factor in the creation of a work of art. The artist is always inspired by life facts and events and moves towards artistic reality. The basis of artistic truth always lies in life experience, real facts, real historical persons and people, and experiences.

Key words. Period and historical conditions, hero mentality, archival documents.

КОНЦЕПЦИЯ ГУМАНИЗМА В СОЗДАНИИ САЙМА ВАХАБ

Аннотация. Письмо не ограничивается повествованием о событиях, происходящих в нашей повседневной жизни. Представьте себе, если бы это было так, то из бесчисленного множества событий, происходящих за один день, можно было бы написать несколько книг. В результате они представляют собой лишь череду бесцветных, незначительных событий. В основе художественной правды лежит жизнь. Переживания и переживания писателя в течение его жизни являются важнейшим фактором создания художественного произведения. Художник всегда вдохновляется жизненными фактами и

событиями и движется к художественной реальности. В основе художественной правды всегда лежит жизненный опыт, реальные факты, реальные исторические лица и люди, переживания.

Ключевые слова: Период и исторические условия, менталитет героя, архивные документы.

Badiiy haqiqatning zamirida hayot turadi. Yozuvchining hayoti davomida ko'rgan-bilganlari, boshidan o'tgan voqea-hodisalar badiiy asarni yuzaga kelishida eng asosiy omil sanaladi. Ijodkor doim hayotiy fakt va hodisalardan ilhom olib, badiiy haqiqat sari yo'l oladi. Badiiy haqiqatning zaminida hamma vaqt hayotiy tajriba, real faktlar, real tarixiy shaxs va insonlar hamda kechinmalar yotadi.

Badiiylik mezonlaridan biri hayot haqiqati va badiiy haqiqat. "Haqiqat- zarur sharoit, biroq u hali asarning yutig'i emas". Lekin "hayot haqiqati badiiylikka asos sifatida xizmat qiladi, badiiy tasvirning hayot haqiqatiga mos kelishi, shubhasiz badiiylik mezonning talabidir". [5] Badiiy haqiqat hayot va tarixiy haqiqatning badiiy qorishmasidir. Adabiyot va hayot fakti bir –biri bilan chambarchas bog'liqdir. Badiiy haqiqat hayot haqiqati emas, balkim ijodkorning ijodiy mahsulidir.

Har qanday ijodkor o'z davrining va muhitining farzandidir albatta Saima Vahab ham o'zining asari "*In My Father's Country. An Afghan Woman Defies Her Fate*" ("*Ota yurtimda. Afg'on ayolining taqdirga qarshi kurashlari*") [1] bilan o'zi yashagan davr muhitini badiiy mahorat bilan tarixiy faktlarga, elementlarga asoslanib yozgan. Ilmda istorizm prinsiplarining uchta mezoni o'rganilgan. Ulardan birinchisi asarda tarixiy faktlarni aynan ko'rsatish qat'iy shart emas, voqeaning ruhini, sababini ichki tomondan ochib berish, xarakterni ijtimoiy, siyosiy, maishiy, madaniy va ma'naviy determinizm orqali tasvir etishdir va biz tadqiqot uchun tanlagan Saima Vahobning asari aynan shu mezonga tog'ri kelishi mumkin deb hisobladik. Chunki asar qahramonining asosiy maqsadlaridan biri vatanida otasi tug'risidagi hotiralarini tiklash edi. Bu o'rinda yozuvchining individual xususiyatlarini, psixologiyasini ham nazardan qochirmaslik lozim. Voqealar rivoji yaqin o'tmishda Afg'onistonda Amerika harbiy bazalari bosimi ostida yashagan mahalliy aholining taqdiri va qismati bilan tutashgan siyosat hamda iqtisodiy, ma'naviy tomonlarni bosh qahramon tarjimon sifatida ko'rgan bilganlarini asarga tushirish bilan yozilgan. Afg'onistonda davr va tarixiy sharoit qiyin bo'lgan bir paytda oila a'zolari bilan ham tushunmovchiliklarga duch kelgan bosh qahramon Saima ota yurtiga Amerika harbiy bazasida

shartnoma asosida tarjimon sifatida keladi. Qaysidir ma'noda u oilasidan, ularning doimiy ravishda uni siquvga olishidan qolaversa ota makonini izlab o'zligini topish uchun ham mardona qadam qo'yadi, chunki u harbiy bazada ish boshlaydi bu degani erkak harbiylari bilan bir joyda yashash va doimiy ravishda ular bilan ish yuzasidan muloqot qilish demakdir. Qahramon qaysidir ma'noda streotiplarni buzadi, ya'ni afg'on ayolining hamma qabul qilgan siymosini, birinchi navbatda u ayol, ona, rafiq va ojiza biroq Saima buni o'ziga va amerikadagi afg'on jamiyatiga isbotlash uchun shunaday yo'l tutadi. Albatta avval u o'zini ichki va tashqi dunyosi bilan ko'rash olib boradi. Saimaning harbiy bazadagi tarjimonlik ishi kichkina afg'on qizchani shifoxonada og'ir ahvoldagi manzarasi bilan boshlandi. Bu voqea sovet tuzumidan qolgan asoratlarning achinarli natijasi edi. Hatto qizchani onasi ham uni tirik qolishini istmas edi, chunki bunday jamiyatda erkaksiz omon qolish amrimahol edi. *"She wants to know why we are trying to save her daughter; i told her. Would the medic understand that in Afghan culture it is better dead than disfigured"* (U nima uchun qizini qutqarishga harakat qilayotganimizni bilmog'chi, dedim unga. Shifokor qaydanam tushunar edi, afg'on madaniyatida mahramsiz qolish ayol uchun naqadar qiyin ekanligini) [1, 216]. Syujet qizchani yetim qolishi bilan yakunlanadi va Saimaga juda ta'sir qiladi. Birgina shu syujet bilan kitobxon urush va undan qolgan asorat inson haoyitiga qanday azobli ta'sir ko'rsatganini guvohi bo'lishimiz mumkin. Bu tasvirdan ko'rinadiki, Saimani tarjimonlik kasbi afg'on xalqi urushdan so'ng og'ir va azobli ahvoli bilan duch kelishi. Asardagi ba'zi holatlar, ya'ni muhit tasviri qahramon faoliyatining yanada jonliroq bo'lishi uchun xizmat qiladi. Harbiy bazadagi hayot uning darvozalaridan tashqarisidagidan butkul farq qiladi. Saimani esa bazaga yaqin qishloq hayoti qiziqtiradi. Va doimo askarlar bilan qishloq aholisi orasida tinchlik ko'prigi sifatida harakat qiladi, ya'ni afg'on aholisiga muomila qilish, ularning udumlariga qat'iy rioya qilishlarini uqtirib keladi. Saima Vahob asarida juda ko'plab harbiy terminlarni keltiradi va bu elementlar asar uchun tarixilylikni oshirib beradi. Tarixiy faktlarga e'tibor berishimizning sababi, yozuvchi mahoratini, tanlagan uslubini ko'rsatish, tarixiy manbalarga murojaat etgan holatlarga o'z munosabatimizni bildirishdan iborat. Asarni tahlil qilish jarayonida Saimaning insoniyligi qaysidir ma'noda mana shu fazilatida ko'rinishini, yozuvchi esa bu kabi holatlarni nazardan chetda qoldirmaganligini alohida qayd etmochimiz. Qaysidir ma'noda urush fonida Afg'oniston aholisining hayoti asarda asosiy mavzu bo'ldi. Qahramonimiz ruhiyatidagi kechinmalar qarindoshlarinikiga mehmon bo'lib borganda taskin topadi va bir vaqtning o'zida yana savollar tug'ila boshlaydi. Uning qiziqqan mavzusi asar oxirigacha afg'on otasining yurtidagi ayollarning urushdan so'nggi qismatiga qiziqish bo'ladi. U hayotini qarindoshi Shafika bilan

taqqoslaganda qaysidir ma'noda o'zini aybdordek his qilari edi. Chunki afg'on qizlariga nima ta'qiq bo'lsa hammasi Saimada mujassam edi, u ilm olgan, chet elda, turmush borasida o'ziga quyib berilgan, nimani istasa shuni qilari edi.

Tarixiy voqealar, arxiv hujjatlari, bazi insonlar xotirasida saqlanib qolgan esdaliklar, qolaversa yozuvchining o'zi boshdan kechirgan voqealar, elimlar, faktlar badiiy ifodada katta kuchga aylanadilar. [2] .Asarda qahramonning bosh maqsadi pushtun tilidan ingliz tiliga tarjima jarayonida xalqining milliy qadr qiymatini, urf-odatlarini boricha saqlabg qolish va ularga hurmat ko'rsatish edi. Afg'onistondagi pushtun jamiyati agarda kerak bo'lsa milliy harbiy askarlardan ham yaxshiroq himoya qila olishini tarixiy obraz Usama Billaden misolida ko'rishimiz mumkin. Bu misol kitobxonga afg'on xalqining soddadilligini ko'rsatib berdi. Asar kartinasi o'quvchi ko'z o'ngida Afg'oniston xalqining insonparvarligi, necha bora siyosiy o'yinlar qurboniga qaramay o'zligini saqlab qolmoqchi bo'lgan xalq gavdalantiradi.

REFERENCES

1. Saima Wahab. In My Father's Country. An Afghan Woman Defies Her Fate. New York: Crown Publishers, 2012. – 463 P.
2. To'ychiev U. O'zbek adabiyotida badiiylik mezonlari va ularning maromlari. Toshkent "Yangi asr avlodi",2011.- 511 b
3. 3.Kasimova A. N., Rakhmonova G. N. The use of phraseological units as headlines of mass media//Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры. – 2023. – Т. 3. – №. 3. – С. 153-158.
4. Eshankulov R. T. (2023). The semantic evolution of English words within the context of technology and societal influences. Web of Humanities: Journal of Social Science and Humanitarian Research, 1(9), 1–7. Retrieved from <http://webofjournals.com/index.php/9/article/view/448>
5. Шамота Николай Захарович. О художественности . Москва : Сов. писатель, 1954. – с61
6. Jalilovna, K. S. (2022). Common Similarities and Differences of Uzbek and English Fairy Tales. European Journal of Innovation in Nonformal Education, 2(1), 366-369.
7. Khalilova, S. (2022). PHILOSOPHICAL ASPECTS OF GLOBALIZATION. Gospodarka i Innovacje., 28, 6-11.

8. Jalilovna, K. S. (2022). COMPARATIVE ANALYSIS OF UZBEK AND ENGLISH FAIRY TALES. IJTIMOIIY FANLARDA INNOVASIYA ONLAYN ILMIY JURNALI, 80-83.
9. Jalilovna, K. S. (2022, February). A CASE STUDY ON VOCABULARY LEARNING THROUGH READING FAIRY TALES. In E-Conference Globe (pp. 5-6).
10. Khalilova, S. (2023). TIME AND SPACE IN THE PHILOSOPHY OF IBN SINA: OBJECTIVITY AND CONNECTION WITH MATTER. American Journal of Research in Humanities and Social Sciences, 16, 93-98.
11. Khalilova, S. (2023). THE VALUE OF THE HERITAGE OF ABU ALI IBN SINA IN THE DEVELOPMENT OF YOUTH EDUCATION. American Journal of Research in Humanities and Social Sciences, 14, 146-151.